

Скриньковський Р. М.
*кандидат економічних наук, професор
Львівський університет бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0002-2180-8055>*

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ

JEL Classification: H 56, K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Вивчення цілісного комплексу проблем, пов'язаних зі сферою забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, втіленням правових норм та інституційних принципів і цінностей Конституції, має стати актуальним завданням правової науки на сучасному етапі її розвитку. З огляду на це, метою статті є дослідження діяльності органів державної влади України як суб'єктів законодавчого забезпечення державної охорони. Методологічною основою дослідження є сукупність філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних засобів і способів пізнання, що забезпечують об'єктивність та всебічність у вивченні проблем державної охорони, зумовлену міждисциплінарним, системним і структурно-функціональним методом пізнання. У статті проводиться комплексне вивчення умов, які зумовлюють законодавчу та правореалізаційну діяльність органів державної влади України як суб'єктів законодавчого забезпечення державної охорони, а також розглядаються проблеми, пов'язані зі створенням та використанням нормативного забезпечення на практиці. Правове регулювання державної охорони доповнює та компенсує традиційні та формальні механізми взаємодії громадян та органів державної влади, створюючи додаткові інститути або доповнюючи традиційні. Еволюція законодавства щодо державної охорони значно змінила відносини між державою та суспільством, поступово підвищуючи частоту та якість взаємодії між громадянами та посадовими особами органів публічної влади. Зазначені процеси змінюють структуру та зміст державної політики і державного управління, у тому числі в сфері національної безпеки. Централізація системи органів виконавчої влади щодо державної охорони супроводжується посиленням державного регулювання державної безпеки загалом, що відбивається на повноваженнях органів спеціальної компетенції. Підзаконна нормотворчість та правозастосовна діяльність органів виконавчої влади спеціальної компетенції відіграють ключову роль у регулюванні державної охорони України.

Ключові слова: державна охорона, безпека посадових осіб, Управління державної охорони України, органи державної влади, Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, національна безпека, національні інтереси.

Annotation. The study of a comprehensive set of problems related to the sphere of state protection of the state authorities of Ukraine and officials, the implementation of legal norms and institutional principles and values of the Constitution, should become an urgent task of legal science at the current stage of its development. In view of this, the purpose of the article is to study the activities of the state authorities of Ukraine as subjects of legislative provision of state protection. The methodological basis of the research is a set of philosophical, general scientific and special legal means and ways of knowing, which ensure objectivity and comprehensiveness in the study of the problems of state protection, determined by an interdisciplinary, systemic and structural-functional method of

knowing. The article conducts a comprehensive study of the conditions that determine the legislative and law-enforcement activities of the state authorities of Ukraine as subjects of legislative provision of state protection, and also examines the problems associated with the creation and use of regulatory provision in practice. Legal regulation of state protection complements and compensates for traditional and formal mechanisms of interaction between citizens and state authorities, creating additional institutions or supplementing traditional ones. The evolution of legislation on state protection has significantly changed the relationship between the state and society, gradually increasing the frequency and quality of interaction between citizens and officials of public authorities. These processes change the structure and content of state policy and state administration, including in the field of national security. The centralization of the system of executive authorities in relation to state protection is accompanied by the strengthening of state regulation of state security in general, which is reflected in the powers of bodies of special competence. Sub-legal rule-making and law-enforcement activities of executive authorities of special competence play a key role in the regulation of state protection of Ukraine.

Keywords: state protection, security of officials, Department of the State Protection of Ukraine, state authorities, President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, national security, national interests.

Вступ

Постановка проблеми. Під державною охороною розуміється функція центральних органів державної влади у сфері забезпечення охорони органів державної влади України та безпеки вищих посадових осіб, що здійснюється на основі сукупності правових, організаційних, охоронних, режимних, оперативно-розшукових, інженерних, технічних та інших спеціальних заходів.

У сучасних умовах державна охорона органів державної влади України та вищих посадових осіб набуває все більшого значення у зв'язку з воєнною (збройною) агресією росії проти України, загостренням геополітичної обстановки, наслідками яких стають терористичні прояви, загрози масової загибелі людей, заподіяння економічної та екологічної шкоди тощо. У теорії адміністративного права відсутнє чітке уявлення про правову природу, сутність та зміст державної охоронної діяльності. Єдине позначення охоронної діяльності державних суб'єктів також не розроблено вченими, які розглядають лише окремі види та елементи, наприклад, проходження військової служби в органах Управління державної охорони України та інші організаційні питання.

Ефективна діяльність підрозділів Управління державної охорони України є одним із факторів, які забезпечують стабільність державної влади та функціонування вищих державних органів, а також політичного та військового керівництва України в умовах війни.

Існуючі дослідження мають фрагментарний характер і швидко втрачають актуальність через досить високу динамічність розвитку адміністративного законодавства. Комплексне та системне дослідження адміністративно-правового регулювання державної охоронної діяльності, включаючи аналіз діяльності підрозділів Управління державної охорони України, в умовах воєнного стану не проводилося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (стан опрацювання проблематики). Загальнотеоретичне підґрунтя наукових досліджень з питань державної охорони органів державної влади України та посадових осіб розглядали такі вчені-юристи та військовослужбовці: В. Гелетей, М. Донець, М. Ковалів, І. Коропатнік, В. Кузнецов, М. Микитюк, Д. Павлов, О. Павлюк, С. Петков, Р. Радзівський, М. Удовик, В. Чайковський, В. Штучний, М. Шутий та інші. В умовах європейської інтеграції та воєнної (збройної) агресії росії проти України питання державної охорони набувають актуальності та потребують дослідження законодавчого забезпечення державної охорони.

Мета статті. Метою статті є дослідження діяльності органів державної влади України як суб'єктів законодавчого забезпечення державної охорони.

Результати

Стан правового регулювання та законодавча практика забезпечення безпеки об'єктів державної охорони залежать від конкретної історичної форми держави, у сукупності з формами правління, державним устроєм та державно-політичним режимом. Забезпечення державної охорони державних органів та вищих посадових осіб України є самостійним напрямом діяльності держави, врегульованим законодавством та реалізується спеціальними державними органами.

Здійснюючи державну охорону державних органів України та вищих посадових осіб, підрозділи Управління державної охорони України керуються різними законодавчими та підзаконними актами, що в сукупності становлять нормативну основу правового регулювання охоронної діяльності (державної охорони). Функція забезпечення безпеки об'єктів державної охорони включає нормотворчість як засіб регулювання адміністративних правовідносин.

Специфіка державної охоронної діяльності полягає в тому, що певні категорії об'єктів підлягають виключно державній охороні. Для охорони цих об'єктів державою створено спеціально уповноважений орган — Управління державної охорони України, який має особливий правовий статус. Цей статус включає розширені права та повноваження, зокрема щодо застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї, а також виконання особливих завдань, зазначених у законах. Орган має право здійснювати державну охорону об'єктів, визначених Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР (із змінами) [1].

Цей Закон [1] визначає призначення державної охорони, яка виділяється як функція органів державної влади у сфері забезпечення безпеки об'єктів державної охорони. Нормативно, у варіативному поєднанні видів діяльності, що становлять поняття державної охорони, забезпечення безпеки об'єктів державної охорони відображає стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави.

Виконання обов'язків вищих посад держави належить до категорії підвищеного ризику та впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Тому визначення пріоритетів у сфері забезпечення безпеки вищих посадових осіб держави дозволяє оптимізувати сили та засоби державних органів, створити необхідне правове забезпечення, мінімізувати соціально-політичні витрати та втрати при реалізації функції держави щодо забезпечення державної охорони. Це неможливо без зіставлення категорій життєво важливих інтересів, внутрішніх і зовнішніх загроз, а також завдань, на які визначають основні напрями політики у сфері національної та державної безпеки.

Особливість правового становища держави як учасника суспільних відносин у сфері забезпечення безпеки об'єктів державної охорони полягає в тому, що вона, з одного боку, є основним суб'єктом забезпечення безпеки, здійснюючи функції у цій галузі через органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а з іншого — основним об'єктом безпеки в особі найвищих посадових осіб держави та їх апаратів.

Правову основу забезпечення державної охорони становлять Конституція України, міжнародні договори України, вказаний вище Закон та інші закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері здійснення державної охорони (ст. 2 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб») [1].

Правові основи діяльності підрозділів Управління державної охорони України (далі — підрозділи Управління) закріплені, як правило, в окремих за видами діяльності або профільних законодавчих та інших нормативно-правових актах. Наприклад, Закон України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України» від 17.11.2005 р. № 3206-IV (із змінами) [2].

Дані нормативні акти не утворюють чітку систему, їх положення можуть мати суперечливе або подвійне тлумачення, що посилюється відмінністю вимог, які висуваються до різних суб'єктів державної охоронної діяльності, та існуючих для них обмежень.

Багато нормативно-правових актів були розроблені досить давно та не відповідають сучасним потребам суспільства та держави щодо державної охорони з позиції сфери охоронної діяльності.

За соціальною значущістю система нормативно-правових актів державної охорони представлена: Конституція – закони та постанови Верховної Ради України – укази Президента – підзаконні акти загального характеру – відомчі нормативні акти.

З інституційної точки зору конституціоналізація у сфері державної охорони органів державної влади України та посадових осіб є системою взаємопов'язаних і доповнюючих один одного способів і засобів втілення в правових нормах і практиці застосування конституційних цінностей, диференційованих залежно від функціональної належності та компетенції суб'єктів державної охорони органів державної влади України та посадових осіб. Це реалізується в законодавчому процесі Верховною Радою України через відповідні парламентські комітети [3].

Правове регулювання суспільних відносин у сфері державної охорони України має чітко окреслений адміністративно-правовий характер так, як функція забезпечення безпеки була та є функцією держави. Специфіка норм у регулюванні правових відносин у сфері, що досліджується, полягає в тому, що самі ці норми містять розпорядження, які можуть бути застосовані не тільки для адміністративно-правового, але й для інших сфер правового регулювання (процесуального, адміністративно-деліктного, кримінального тощо).

Та обставина, що адміністративно-правові відносини у сфері державної охорони можуть регулюватися нормами різної галузевої належності, не повинна бентежити. Галузева диференціація – це відносно умовна характеристика права, яка дає можливість регулювати різні аспекти діяльності підрозділів Управління державної охорони України комплексно і системно. «Адміністративно-правові відносини не є якимось автономним юридичним явищем. Вони нерозривно зв'язані із суспільними відносинами, нормами права, юридичними фактами та іншими соціально-правовими категоріями. Більше того, всі вони взаємозалежні» [4, с. 95] (О. Остапенко, М. Ковалів, С. Єсімов, Л. Гулак, Г. Лук'янова, О. Ніканорова В., М. Цьвок).

Державну охорону органів державної влади України та посадових осіб у контексті нормативного забезпечення розглядають на двох рівнях. На першому – горизонтальному, йдеться безпосередньо про сектори, теорію безпеки та технології, що пронизують усі напрями діяльності державної охорони України, які формуються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

На другому – вертикальному рівні, безпека у контексті державної охорони органів державної влади та посадових осіб рухається ієрархічно: від держави до суспільства, від суспільства до соціальних груп і від соціальних груп до рівня індивідуального сприйняття безпеки органів державної влади та посадових осіб України. Ці аспекти формуються підзаконними актами Кабінету Міністрів України та нормами відомчого законодавства центральних органів виконавчої влади. Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30.08.2017 р. № 704 (із змінами) [5], Наказ Управління державної охорони України «Про затвердження Інструкції про особливості виплати додаткової винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України під час дії воєнного стану» від 05.09.2023 р. № 766 [6].

Еволюція законодавчого забезпечення державної охорони охоплює різні підходи до розуміння державної охорони органів державної влади України та посадових осіб. Це знаходиться в предметному полі досліджень «охорони та безпеки» і підпорядковане його логіці. Основна складність концептуалізації предметного поля полягає у двох площинах. Перша стосується розмежування досліджень забезпечення державної охорони від суміжних (безумовно взаємопов'язаних та важливих) напрямів, таких як дослідження оборони, війни та миру, стратегічні дослідження, військові дослідження, які реалізуються комітетами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України та центральними органами виконавчої влади.

Друга – державна охорона державних органів та посадових осіб пов’язана із забезпеченням безпеки та захистом. Поняття «захист», «охорона» та «безпека» часто використовуються як синоніми, проте аналіз низки нормативно-правових актів, які регулюють охоронну діяльність, показує, що вживання поняття «охорона» та похідних від нього («охоронний», «охороняється» та ін.) здійснюється стосовно конкретних органів і об’єктів (об’єкт, що охороняється; об’єкт охорони), тоді як поняття «захист» і «забезпечення безпеки» фігурують при позначенні дій, які підрозділи Управління державної охорони України здійснюють щодо об’єкта, що охороняється.

Централізація системи органів виконавчої влади щодо регулювання сфери державної охорони органів державної влади України та посадових осіб супроводжується посиленням державного регулювання інформаційної сфери загалом. Це відбивається на повноваженнях органів виконавчої влади в інформаційній сфері, зокрема щодо інформаційної безпеки [7]. Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 р. № 1882-IX (із змінами) [8] також має пряме відношення до державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020 [9], а також інші концептуальні та доктринальні документи в галузі забезпечення безпеки (зокрема, Стратегія забезпечення державної безпеки України [10], Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469-VIII (із змінами) [11], Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року [12]), мають значний вплив на адміністративно-правове забезпечення державної охорони шляхом встановлення пріоритетних завдань і визначення основних напрямів здійснення узгодженими діями всіх елементів системи забезпечення державної охорони в рамках реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки [9–12]. Для посилення ролі названих документів в адміністративно-правовому забезпеченні державної охорони необхідно:

– встановити сувору ієрархію (взаємну впорядкованість) нормативних актів концептуального та доктринального типу у вигляді «концепція» – «доктрина» – «стратегія», чітко визначивши їхню сутність, зміст і призначення, а також предмет регулювання; суворо узгодити положення цих актів з положеннями інших нормативно-правових актів, що входять до правової основи забезпечення державної охорони; використовувати під час створення даних документів науково-обґрунтований понятійно-категоріальний апарат, що передбачає мінімізацію невизначеності його елементів;

– продовжити розробку теоретико-методологічних засад створення нормативних актів концептуального та доктринального типу в галузі забезпечення державної охорони; підвищити відповідальність за невиконання або неналежне виконання положень цих документів; своєчасно вносити в них зміни та доповнення відповідно до умов, що змінюються.

Підзаконна нормотворчість та правозастосовна діяльність органів виконавчої влади (Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерство цифрової трансформації України) починають відігравати ключову роль у регулюванні інформаційної сфери, у контексті забезпечення державної охорони органів державної влади та посадових осіб.

Забезпечення державної охорони державних органів та посадових осіб країн НАТО та Європейського Союзу розглядається як складова і пріоритетна частина забезпечення національної та державної безпеки. Співпраця з НАТО і ЄС дозволяє більш системно і широко розглянути потенціал можливостей та ризики, пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями. У свою чергу, залучення експертів та наукові зв’язки дозволяють на практиці оцінювати впливи цифровізації у питаннях державної охорони. Якщо якість та взаємодія інститутів у державі дозволяють адаптуватися до таких змін, державна охорона пропорційно та збалансовано змінюється, застосовуючи цифрові технології.

Процеси галузевої конкретизації та тлумачення правових норм щодо державної охорони органів державної влади України та посадових осіб доцільно розглядати не як лінійні, а як циклічні. У свою чергу, масштабованість розробленої моделі державної охорони органів державної влади

України та посадових осіб НАТО дозволяє в майбутньому оцінювати системи державної охорони країн щодо будь-якого іншого типу цифрових технологій.

Як зазначають вчені-юристи та військовослужбовці, які досліджували проблему державної охорони органів державної влади, існуюча система замкнена на собі і недостатньо підконтрольна суспільству через представницькі органи — Верховну Раду України. Це вимагає внесення змін та доповнень до Стратегії національної безпеки України, Стратегії державної безпеки України, а також до Закону України «Про національну безпеку України».

З функціонального погляду, державна охорона органів державної влади України та посадових осіб є одночасно процесом і результатом реалізації правових норм у сфері адміністративно-правового регулювання. У результаті цього, на підставі міркувань, можна побудувати схему законодавчого забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб:

– маючи право на встановлення правових заборон і обов'язок їх дотримуватися під загрозою відповідальності, держава та особа вступають у правові відносини;

– права та обов'язки становлять природний, іманентний елемент правосуб'єктності учасників правових відносин щодо державної охорони та є передумовою самих правовідносин, визначених нормами права, які фіксуються у Конституції України як вихідні основи правовідносин щодо державної охорони, зазначених у стратегічних документах;

– право визначає основні засади регулювання адміністративно-правових відносин щодо державної охорони за допомогою конкретизації правового статусу особи, держави, посадових осіб, органів спеціальної компетенції у сфері державної охорони та безпеки. Це формує правовий статус учасників правовідносин, який виступає основою для реалізації вимог Конституції України у сфері забезпечення прав, свобод і обов'язків людини та громадянина органами державної охорони України.

Пропозиції та висновки, що містяться у статті, обумовлені необхідністю подолання суспільно-політичного дуалізму – це не просто політико-правове завдання, а й важлива умова забезпечення безпеки України.

Висновки

Законодавство, що регулює суспільні відносини в галузі державної охорони, має загальнодержавний характер і досить повно висвітлює коло питань, що належать до даної сфери функціональної діяльності держави (завдання, права та обов'язки, об'єкти та суб'єкти, межі діяльності та використання інформації, координація, спеціальні сили та засоби). Адміністративно-правова основа забезпечення національної безпеки є сукупністю взаємопов'язаних, внутрішньо узгоджених основоположних нормативно-правових актів, які містять юридичні принципи та норми, спрямовані на адміністративно-правове регулювання суспільних відносин щодо державної охорони з метою їх упорядкування та розвитку відповідно до суспільних потреб.

Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб схильна до динамічного впливу еволюції суспільства, держави, права та конституційних цінностей, процесу втілення у праві актуальних європейських стандартів, взаємовідносин держави та особи щодо регулювання організаційно-правових відносин, мета якого полягає у досягненні оптимального балансу цінностей свободи та безпеки у контексті Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року в процесі державного управління. Це вимагає постійної уваги Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо коригування нормативного забезпечення державної охорони державних органів і посадових осіб.

Багато питань щодо державної охорони органів України в умовах інтеграції України в Європейський Союз і воєнного стану вимагають наукового пізнання та суспільного осмислення, залишилися поза межами дослідження, а ті, що були підняті у статті, можливо, не були розкриті досить повно та об'єктивно. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що, розкриваючи існуючі проблеми, даємо напрям супротивнику – росії, яка є державою-агресором, державою-терористом і державою-спонсором тероризму [13; 14] – для створення та реалізації загроз безпеці органам державної влади

України та посадових осіб. Однак ці питання підлягають дослідженню та прийняттю адекватних заходів реагування організаційно-правового та технічного характеру щодо державної охорони для своєчасного і адекватного реагування на зміни соціально-політичного поля, предмета правового регулювання. Успіх діяльності державних органів у системі забезпечення безпеки об'єктів державної охорони багато в чому визначається наявністю чіткої та ефективної чинної правової бази.

Список використаних джерел

1. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
2. Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України: Закон України від 17.11.2005 р. № 3206-IV (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3106-15#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
4. Остапенко О. І., Ковалів М. В., Єсімов С. С., Гулак Л. С., Лук'янова Г. Ю., Ніканорова О. В., Цьвок М. С. *Адміністративне право України (загальна частина)*. Вид. 2-е, доп. Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с.
5. Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-п#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
6. Про затвердження Інструкції про особливості виплати додаткової винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України під час дії воєнного стану: Наказ Управління державної охорони України від 05.09.2023 р. № 766. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1581-23#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
7. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О. Г. *Інформаційне право України*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 416 с.
8. Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 р. № 1882-IX (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки»: Указ Президента України від 16.02.2022 р. № 56/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
11. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
12. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text> (дата звернення: 20.09.2023).
13. Скриньковський Р. М., Козяр Р. Я., Петков С. В., Хитра О. Л., Комісаров О. Г. Державна охорона посадових осіб в Україні в умовах воєнного стану. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Юридичні науки». 2023. № 5(63). С. 109–119. doi: <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8867>.

14. Скриньковський Р. М., Козяр Р. Я., Петков С. В., Хмиз М. В., Чистоклетов Л. Г. Державна охорона в Україні щодо глав іноземних держав та посадових осіб міжнародних організацій в умовах воєнного стану. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Юридичні науки». 2023. № 6(64). С. 114–128. doi: <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8998>.